

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ТРАНЗИТОР ИШЕМИК АТАКА МАВЖУД БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-НЕЙРОФИЗИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРНИНГ ҚОН ТОМИР ҲАВЗАЛАРИГА БОҒЛИҚЛИГИ

Рахматова С.Н., Бердиев М.Қ.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме: Каротид ҳавзада ТИАнинг кечилиши ўчоқли симптомлар устунлиги билан намоён бўлади. Дастлаб гипестезия, парестезия белгилари ауторегуляция даврида намоён бўлиб, бу қон томир деворидаги чизиқли қон оқим тезлигининг ошиши билан боғлиқдир. Бош айланиши, бош оғриши, оптико-пирамидал бузилишлар олигемия даврига тўғри келади, чунки вазоспазмнинг дастлабки белгилари юзага келиб, вена қон томирларида кенгайиши бўлиши натижасида бош мия тўқимасида веноз дилланиши юзага келди. Бу ўз навбатида тўқима гипоперфузиясига сабаб бўлади. Пенумбра даврида афазия ва гемипарез кузатилиб, бу кўпгина ҳолатларда ўрта бош мия артерияси юқори тармоғи нинг ангиоспазми Брокка афазиясига сабаб бўлиб, унинг пастки тармоғи Вернике афазияси белгиларини келтириб чиқаради.

Калит сўзлар: ТИА, Пенумбра, олигемия, Каротид ҳавза, Вертебробазилляр ҳавза

DEPENDENCE OF CLINICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS ON VASCULAR POOLS IN PATIENTS WITH TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK

Rakhmatova S.N., Berdiev M.K.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The course of ischemic transient attack in the carotid basin is manifested by the predominance of acute symptoms. Initially, there are signs of hypesthesia, paresthesia, manifested during autoregulation, which is associated with an increase in the rate of linear blood flow in the vascular wall. Dizziness, headaches, and opto-pyramidal disorders belong to the period of oligemia, when early signs of vascular spasm appeared, which led to clouding of the veins in the tissues of the skull as a result of the expansion of venous blood vessels. This, in turn, causes tissue hypoperfusion. During penumbra, aphasia and hemiparesis were observed, which in most cases cause angiospasm-Broca's aphasia of the upper branch of the middle cranial artery, causing signs of Wernicke's aphasia of the lower branch.

Keywords: TIA, penumbra, oligemia, carotid pool, vertebrobasilar pool

ЗАВИСИМОСТЬ КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОТ СОСУДИСТЫХ БАССЕЙНОВ У ПАЦИЕНТОВ С ТРАНЗИТОРНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ АТАКОЙ

Рахматова С.Н., Бердиев М.Қ.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме: течение ишемической транзиторной атаки в каротидном бассейне проявляется преобладанием острых симптомов. Первоначально наблюдаются признаки гипестезии, парестезии, проявляющиеся при ауторегуляции, что связано с увеличением скорости линейного кровотока в сосудистой стенке. Головокружение, головные боли, оптико-пирамидные расстройства относятся к периоду олигемии, когда проявлялись ранние признаки спазма сосудов, что приводило к затуманиванию вен в тканях черепа в результате расширения венозных кровеносных сосудов. Это, в свою очередь, вызывает гипоперфузию тканей. Во время полутени наблюдались афазия и гемипарез, которые в большинстве случаев вызывают ангиоспазм-афазию Брокка верхней ветви средней черепной артерии, вызывая признаки афазии Вернике нижней ветви.

Ключевые слова: ТИА, полутень, олигемия, каротидный бассейн, вертебробазиллярный бассейн

e-mail: rahmatova.sanobar@bsmi.uz, muhammadjonberdiyev@gmail.com

Бош мияда қон айланишининг ўткир ўткинчи бузилиши (ТИА) ташхиси муайян қийинчиликларни келтириб чиқаради ва кўплаб тадқиқотчилар бу масала бўйича умумий фикрга эга эмаслар [4; 9; 10; 12]. Бундан ташқари, бош мияда қон айланишининг ўткир ўткинчи бузилиши яъни транзитор ишемик атака (ТИА)га тақлид қиладиган касалликлардан фарқли ўларок, мавжуд

кийинчиликлар туфайли ташхиснинг ўзига хослиги жуда катта аҳамият касб этади [5; 12; 13; 17]. Бу ташхисни қўйишда умумий амалиёт шифокорлари ва шошилиш тез ёрдам шифокорлари энг катта кийинчиликларга дуч келишади, аммо баъзида неврологлар ҳам бош миёда қон айланишининг ўткир ўткинчи бузилиши, яъни транзитор ишемик атакани ташхисига шубҳа қилишади [8; 11]. Бир томондан, нотўғри қўйилган ташхис инсульт хавфи юқори бўлганлиги сабабли салбий оқибатларга олиб келиши бўлса, иккинчи томондан ногиронликнинг кўпайишига сабаб бўлади. Бошқа томондан эса, кераксиз ва қиммат, ноўрин узок муддатли текширишлар ҳам бу ташхисни асослаб беришга кийинчилик туғдириб, беморни ижтимоий ҳолатига таъсир кўрсатади.

Ҳозирги вақтда бош миёда қон айланишининг ўткир ўткинчи бузилиши яъни ТИА билан оғриган беморларда ўтказилган тадқиқотларни солиштириш жуда кийин, чунки бош миёда қон айланишининг ўткир ўткинчи бузилиши, транзитор ишемик атаканинг турли таърифлари ишлатилган. Бунинг асосий сабаби шундаки, ташхис қўйишда транзитор ишемик атака учун аниқ диагностика мезонлари мавжуд эмас. Бош миёда қон айланишининг ўткир ўткинчи бузилиши(транзитор ишемик атака) -ТИА деб аталмиш таърифи бор [7; 8].

Транзитор ишемик атакада қон томир деворларидаги атеросклероз даражаси каротид ва вертебро базиляр ҳавзаларда ёки иккала ҳавзада қўшилиб келиши ҳам кузатилиши мумкин. Вертебробазиляр ва каротид ҳавзаларда юзага келган ТИА ўзининг клиник белгиларига кўра фарқланади, ушбу фарқ ТИА турли даврларида турлича бўлади. Биринчи навбатда атеросклероз 50-75% гемодинамик аҳамиятли эканлигига қаралса, иккинчи ўринда клиник белгилар умумий бош миёда симптомлари -58,8% ҳолатлари аниқланади, яъни вертебро базиляр етишмовчилик устунлик қилади, бу анатомик тузилишга, Захарченко ҳалқасининг яхши ривожланмаганлиги билан боғлиқ.

Вертебробазиляр ҳавзада умумий бош миёда симптомлари устунлик қилиб, фотопсиялар, гемианопсия, скатома ауторегуляция бузилишларида даврида кўпроқ намоён бўлди, чунки, бош миёда орқа артерияси тармоқла рининг спазми устунроқ бўлди.

Олигемия даврида веноз дисциркуляция кузатилиб, оқибатда веноз босимнинг ошиши юзага келади, натижада бош айланиши, бош оғриғи, кўнгил айнаши, энса соҳасидаги бош оғриқлари каби симптомлар кўп кузатилди. Атаксия, координация бузилиши, вертикал ҳолатда тура олмас лик, юришнинг бузилишлари кузатилади.

Пенумбра даврида ҳужайра доирасида глютамат эксайтотоксиклик вужудга келиб, қайтмас жараёнга сабаб бўлиши мумкин, лекин пенумбра босқичи ҳам яхши сифатли босқич бўлиб, бу қайтар процесс жараёни ҳисобланади.

Расм-1. Такрорий транзитор ишемик атаканинг жинсга боғлиқ ҳолда этиопатогенетик тақсимланиши

Асосий гуруҳга вертебро-базилар ва каротид хавзаларда ангиоспазм бўлган беморлар киритилган. Беморларнинг ёши 18 дан 90 ёшгача ва ундан катталар, ўртача ёши $52,6 \pm 9,5$. Назорат гуруҳига- инсулт ва ТИА ўтказмаган, анамнезида, гипертония, қандли диабет, атеросклероз бор беморларнинг ёши бўйича асосий гуруҳ билан таққосланди. Назорат гуруҳидаги 139 нафар бемор орасида: эркаклар - 60 (56,1%), аёллар - 79 (43,9%). Шунини таъкидлаш керакки, асосий гуруҳда эркаклар сони аёллар сонига нисбатан 1,5 бараварга, назорат гуруҳидаги аёллар эса 1,3 бараварга кўп.

Расм-2. Этиопатогенетик омилларнинг эркакларда ВББ ҳавзага боғлиқ ҳолда клиник белгилари (Асосий гуруҳ)

Расм-3. Этиопатогенетик омилларнинг аёлларда ВББ ҳавзага боғлиқ ҳолда клиник белгилари (асосий гуруҳ)

Расм - 4. Этиопатогенетик омилларнинг эркакларда каротид хавзага боғлиқ холда клиник белгилари

Расм -5. Этиопатогенетик омилларнинг аёлларда Каротид хавзага боғлиқ холда клиник белгилари

Каротид хавзада ТИАнинг кечиши ўчоқли симптомлар устунлиги билан намоён бўлади. Дастлаб гипестезия, парестезия белгилари ауторегуляция даврида намоён бўлиб, бу қон томир деворидаги чизикли қон оқим тезлигининг ошиши билан боғлиқдир.

Бош айланиши, бош оғриши, оптико-пирамидал бузилишлар олигемия даврига тўғри келади, чунки вазоспазмнинг дастлабки белгилари юзага келиб, вена қон томирларида кенгайиш бўлиши натижасида бош мия тўқимасида веноз димланиш юзага келди. Бу ўз навбатида тўқима гипоперфузиясига сабаб бўлади. Пенумбра даврида афазия ва гемипарез кузатилиб, бу кўпгина ҳолатларда ўрта бош мия артерияси юқори тармоғи нинг ангиоспазми Брокка афазиясига сабаб бўлиб, унинг пастки тармоғи Вернике афазияси белгиларини келтириб чиқаради. Беморларда юзага келган ушбу ҳолат уларда кучли стрессга сабаб бўлиб, томирлар спазмининг кучашига олиб келади. Натижада тўқима гипоксияси кучайиб, ишемия даврига ўтиш эҳтимоллиги кучаяди.

Пенумбра даври яхши сифатли гипоксия ҳолати бўлиб, қайтар жараён ҳисобланади, лекин бунда энди беморларга Цинциннати, Rosies. LAMPSS шкалалари юқори натижа беради, беморларда гемипарез, пастки лаб бурчакларининг тушиб қолиши, амавроз фугас, афазия белгилари яққолроқ намоён бўлади. (расм. 6).

Расм -6. ТИАда Каротид ва вертебро базиляр артерияларда атеросклерознинг қўшилиб келган патологияси бўлган асосий гуруҳидаги беморларда клиник белгилар учраш даражаси

Расм -7. ТИАда Каротид ва вертебро базиляр артерияларда атеросклерознинг қўшилиб келган патологияси бўлган қиёсий гуруҳидаги беморларда клиник белгилар учраш даражаси

Беморларда асосий артерияларни дуплекс сканерлаш ёрдамида (ДС) - ички уйқу артерияси (ИУА)нинг стеноз атеросклерози - 98,8%, умуртка артерияси (УА)нинг - 16,2%, магистрал артериянинг патологик эгилиши (ПЭ)-26,7%, умуртка артерияси (УА)нинг вертеброгенетик сиқилиши-20,3%; офтальмологик текширувда асосий гуруҳдаги деярли барча беморларда (87,3%) периферик скотомалар аниқланган; перипапилляр зонанинг тўр парда нерв толалари қатламининг қалинлигини аниқлаш бўйича ўтказилган тадқиқот, асосий артерияларнинг патологик эгилиши (ПЭ) бўлган барча

беморларда тўр парда нерв толалари қатламининг қалинлигини ингишкалашини аниқлади. Беморларнинг 85,5 фоизда кўриш қобилиятининг бузилиши кузатилди.

Фотоопсиялар, скотомалар, диплопиялар, кўриш майдонларининг вақтинчалик концентрик торайиши ёки гемианопсия клиник кўринишлар ҳисобланади.

- Кохлеар бузилишлар беморларнинг 63,1 фоизда кузатилган: юқори товушдаги шовқин, эшитиш қобилиятининг пасайиши.

- Артериал гипертензия-68,1% ҳолларда. Атаксия-беморларнинг 87,2 фоизда.

- Вертикал ҳолат барқарорлигинининг бузилиши беморларнинг 77,8 фоизда.

- Жисмоний фаолиятнинг бузилиши-беморларнинг 50,4 фоизда.

- Когнитив бузилиш-беморларнинг 45,5 фоизда.

- Депрессия ҳолатлари - 41,1% ҳолларда беморларда учраш даражаси аниқланди.

Шундай қилиб ўтказилган тадқиқот натижасида магистрал артерияларнинг каротид ва вертебро базиляр хавзаларда атеросклерознинг кўшилиб келиш патологияси бўлган беморларда. Асосий, қиёсий ва назорат гуруҳидаги беморларда АГ(артериал гипертензия), АТ.(атеросклероз), ҚД(қандли диабет)нинг ўзига хос хусусиятлари аниқланган. Клиник кўринишда вертикал ҳолат барқарорлигининг бузилиши, бош айланиши, атаксия, бошни ён томонларга буриш билан боғлиқ аломатлар, бош оғриғи, кўриш ва кохлеар бузилишлар устунлик қилади. Когнитив ва эмоционал шахсият бузилишлари 20-25% дан кўп бўлмаган ҳолларда қайд этилди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдуллаева М.Б., Маджидова Ё.Н., Каланов А.Б., Маматова Ш.А. Транзитор ишемик атакларнинг ишемик инсультларни ривожланишидаги прогностик аҳамияти // Услубий тавсиянома Тошкент, 2020 йил.

2. Абдуллаева М.Б., Маджидова Ё.Н. Транзиторные ишемические атаки в развитии ишемических инсультов. // Конгресс с международным участием. Кайшибаевские чтения – 2015.

3. Азин А.Л., Якимова М.Е., Кубланов В.С. Ультразвуковой анализ и возможность электроимпульсной коррекции изменений в сердечно-сосудистой системе у лиц с ускоренным старением//Вестник Уральской медицинской академической науки. – 2012. – № 3 (40). – С. 48–49.

4. Александров С. Г. Функциональная асимметрия и межполушарные взаимодействия головного мозга: учебное пособие для студентов//С. Г. Александров; ГБОУ ВПО «ИГМУ» Минздрава России, Кафедра нормальной физиологии.- Иркутск: ИГМУ.2014.- С.62.

5. Гераскина Л.А. Артериальная гипертензия и инсульт: кардио неврологические аспекты вторичной профилактики//Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2014. –№ 2. – С. 56–61.

6. Голдобин В.В., Клочева Е.Г., Сироткина О.В. Атеротромботический и лакунарный инсульты у пациентов пожилого возраста: особенности клинических проявлений и тром- боцитарного гемостаза//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. – 2013. – № 6 (135). – С. 30–35.

7. Vincenti V, Cassano C, Rocchi M, et al. Assignment of the vascular endothelial growth factor gene to human chromosome 6p21.3. Circulation 1996;93:1493–5.

8. Greenberg DA, Jin K. Vascular endothelial growth factors (VEGFs) and stroke. Cell Mol Life Sci 2013;70:1753–61.

9. Ogunshola OO, Stewart WB, Mihalcik V, et al. VEGF expression correlates with angiogenesis in postnatal developing rat brain. Dev Brain Res 2000;119:139–53.

10. Pruisen DM, Kappelle LJ, Rosendaal FR, et al. Genetic association studies in ischemic stroke: replication failure and prospects. Cerebrovasc Dis 2009;27:290–4.

11. Shahbazi M., Fryer A.A., Pravica V., Brogan I.J., Ramsay H.M., Hutchinson I.V., Harden P.N. Vascular endothelial growth factor gene polymorphisms are associated with acute renal allograft rejection. J. Am. Soc. Nephrol. 2002;13:260–264.

Иқтибос учун: Рахматова С.Н., Бердиев М.Қ. Транзитор ишемик атака мавжуд беморларда клиник-нейрофизиологик хусусиятларнинг қон томир хавзаларига боғлиқлиги // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 4(18). – Б. 108–113. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15782478>